

Rekommendationer om bedömning som främjar inkludering fastställda på Cypern

Fler än 150 deltagare representerande 29 länder möttes under konferensen 'Assessment in Inclusive Settings' som organiserades gemensamt av det cypriotiska Utbildnings- och kulturdepartementet och the European Agency for Development in Special Needs Education, i Limassol på Cypern, den 23:e – 24:e oktober, 2008. Konferensen utgjorde slutpunkten för tre års arbete med riktlinjer och lärande exempel av bedömning som främjar inkludering i ordinarie undervisningsmiljöer.

Detta dokument är helt i linje med internationella ställningstaganden kring funktionsnedsättningar och mötet med elever i behov av särskilt stöd, exempelvis Salamancadeklarationen (1994) och FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättningar (2006).

Deltagarna förutsätter att man i alla länder inser att ...

... bedömningsprocesser, metoder och verktyg är avgörande faktorer för främjandet av elevers lärande, inklusive elever som identifierats vara i behov av särskilt stöd.

... bedömning kan främja, alternativt hindra, inkluderingsprocessen. Utvecklingen av bedömningsprocesser och inkluderande praktik tycks vara sammankopplade generellt.

... man, samtidigt som man erkänner diagnosens roll i bedömningsproceduren, inser behovet av att skifta betoningen på specialpedagogiskt relaterad bedömning från en övertro på tidig identifikation tillsammans med diagnos och resursfördelning (ofta utförd av personer utanför den ordinarie skolan) till fortlöpande bedömning utförd av lärare och andra yrkesverksamma, som ger direkt vägledning och information kring undervisning och lärande.

... det finns behov av att utveckla system med fortlöpande bedömning av utveckling som är effektiva för den ordinarie undervisningen: som ger skolor och klasslärare verktyg med vilka de kan ta ansvar för bedömningen av elevers lärande och som dessutom, tidigt identifierar enskilda elevers behov av specialpedagogiska anpassningar.

Deltagarna är eniga om ...

... konceptet *Bedömning som främjar inkludering*, med en strategi för bedömning av undervisningsmiljöer, har utvecklats för att, så långt möjligt, främja elevers lärande.

... att det övergripande målet med bedömning som främjar inkludering är att samtliga riktlinjer och processer för bedömning ska stödja och främja inkludering och delaktighet – fysisk, social och akademisk – för alla elever.

... att principerna som bekräftar bedömning som främjar inkludering utgörs av:

- att alla bedömningsprocesser ska fokusera på information om och främjande av lärande.
- att elever ska informeras om bedömningsprocesser som de är föremål för.
- att alla elever ska tillåtas ta del i bedömningsprocesser som kännetecknas av tillförlitlighet, meningsfullhet och är anpassade för att möta individuella elevers behov av särskilt stöd.
- att alla bedömningsprocesser ska konstrueras i enlighet med principer för universell

design, så att de ger möjlighet för alla elever att visa vad de lärt sig, deras kunskaper och färdigheter.

- att elever i behov av särskilt stöd ska visas hänsyn och gott bemötande inom ramen för både allmänna och specialpedagogiskt inriktade bedömningsprocesser.

- att samtliga bedömningsprocesser ska komplettera och berika varandra.

- att bedömningsprocesser ska ha som målsättning att ta full hänsyn till och också välkomna olikheter, genom att identifiera och värdera alla elevers individuella framsteg och resultat i lärandet.

- att alla bedömningsprocesser ska vara sammanhängande och koordinerade i enlighet med mål för stödjande lärande och undervisning.

- att inkluderande bedömning uttryckligen syftar till att förhindra segregation genom att – så långt möjligt – undvika 'kategorisering' och genom att fokusera på lärande- och undervisning som främjar inkludering.

... att innovativt förfarande vid bedömning som främjar inkludering visar på god bedömningspraktik för alla elever.

... att bedömning *för* lärande – är ett sätt för elever att reflektera över sitt eget lärande och engageras i en interaktiv "återkopplingsspiral" med sina lärare för att på så sätt planera nästa steg i lärandet tillsammans med lärarna – ett tillvägagångssätt som stöder bedömning som främjar inkludering.

Deltagarna rekommenderar att ...

... alla elever är involverade i och har möjlighet till inflytande över den egna bedömningen och utvecklingen, realiserandet och utvärderingen av de egna planerna och målen för lärandet (individuell utvecklingsplan eller liknande verktyg).

... föräldrar involveras i och har möjlighet till inflytande över samtliga bedömningsprocesser som rör deras barn.

... lärare använder bedömning för lärande som ett sätt att förbättra lärandemöjligheterna för alla elever. Detta innebär att sätta mål för och med elever (i relation till undervisningsstrategier för en viss elev) och också för dem själva. Det innebär också att ge återkoppling om elevers lärande på ett sätt som möter deras behov av och främjar deras lärande.

... skolor sätter en bedömningsplan som beskriver syfte, roll och ansvar för bedömningen, såväl som klara linjer för hur bedömning används för att främja alla elevers skilda behov.

... resursteam – oavsett professionell sammansättning eller medlemskap i teamet – arbetar för att stödja inkludering och undervisnings- och lärandeprocesser för alla elever.

... bedömningspolicies och processer stödjer och främjar framgångsrik inkludering och deltagande för *alla* elever.

... lagstiftning om bedömning ständigt ska stödja ett förverkligande av inkluderande bedömning.

Limassol, Cypern, Oktober 2008